

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338112>

**KASBIY YO‘NALTIRILGAN O‘QITISH TEXNOLOGIYASI TEXNIKA
YO‘NALISHI OLIY TA‘LIM MUASSASALARI TALABALARINING
KARTOGRAFIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI
SIFATIDA**

Zuxurov Yigitali Tog‘ayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

zuxurov86@mail.ru

G‘ofirov Muzaffar Jumayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

muzaffargofirov@gmail.com

***Annotatsiya:** Jamiyatda ijtimoiy, iqtisodiy ehtiyojlarni ortishi, ishlab chiqarish texnologiyalari va texnologik qurilmalarning murakkablashishi asosida uzluksiz takomillashib borishi ishlab chiqarish sohasining sifat jihatidan o‘zgarishiga olib keldi. Bu o‘z navbatida oliy muhandislik ta‘limi tizimi oldiga bo‘lajak mutaxassislarni kasbiy tayyorlash sifatini zamonaviy ta‘lim tendensiyalari asosida takomillashtirish talabini qo‘yadi.*

***Kalit so‘zlar:** pedagogic jarayon, didaktik o‘quv maqsad, o‘qitish texnologiyasi, dasturiy vosita, model, motivatsiyalovchi, komponent, modul, fazoviy modellashtirish.*

***Аннотация:** Возрастающие социальные и экономические потребности общества, а также усложнение производственных технологий и технологического оборудования обусловили качественные изменения в сфере производства. В свою очередь, это требует от системы высшего инженерного образования совершенствования качества профессиональной подготовки будущих специалистов в соответствии с современными тенденциями образования.*

***Ключевые слова:** педагогический процесс, дидактическая учебная цель, технология обучения, программное средство, модель, мотивирующий, компонент, модуль, пространственное моделирование.*

Abstract: *The rising social and economic demands of society, along with the increasing complexity of production technologies and technological equipment, have brought about qualitative transformations in the production sector. Consequently, the system of higher engineering education is tasked with enhancing the quality of professional training for future specialists in line with contemporary educational trends.*

Keywords: *pedagogical process, didactic learning objective, teaching technology, software tool, model, motivating, component, module, spatial modeling.*

KIRISH. Respublikamizning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va mafkuraviy hayotida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar, ya’ni fan–texnika va texnologiyalarning jadal taraqqiyoti va boshqa shu kabi ko‘plab omillar ta’lim tizimini, shu jumladan oliy ta’lim muassasalarida talabalariga ta’lim berish jarayonini zamon talablari asosida modernizatsiya qilishni taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda oliy ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko‘rish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratilishini ta’minlash maqsadida qabul qilingan.

Zamonaviy ta’lim tendensiyalari orqali jadal rivojlanuvchi va o‘zgarib turuvchi jamiyat zamonaviy mehnat bozori ehtiyojlarini qanoatlantirishga qodir yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash zarurligini talab etmoqda. Shu bois muhandislik ta’limida bo‘lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, muhandislik ta’limi dasturlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Hozirgi vaqtda mamlakatimiz pedagogika fanida ta’lim tizimi samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi yechimlarni izlash faollashdi, ayni paytda olimlar va amaliyotchilar tomonidan o‘qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va qo‘llashga tobora ko‘proq e’tibor qaratilmoqda.

V.P.Bespalko fikricha har qanday faoliyat qaydlari texnologiya yoki san’at bo‘lishi mumkin. San’at intuitsiyaga, texnologiya fanga asoslanadi. Hamma narsa san’atdan boshlanadi, texnologiya bilan tugaydi, shunda hamma narsa qaytadan boshlanadi. Pedagogik faoliyatda har qanday rejalashtirishsiz amalga oshirib bo‘lmaydi, bu intuitiv harakatlarga, ya’ni texnologiyaning boshlanishiga zid keladi.

Texnologiya psixologik va pedagogik fanlar sohasiga aylandi, muayyan sharoitlarda ta’limni tashkil etishning eng oqilona usullarini o‘rganish.

Talabalar o‘rtasida o‘zaro bog‘liq tizimli bilimlarni shakllantirishda imkoniyatlari cheklangan an’anaviy intizomiy didaktik o‘qitish modelini tuzatish

zarurligini anglash natijaga kafolatlangan erishishni ta'minlaydigan o'qitish texnologiyasini joriy etish uchun yangi istiqbollarni ochadi.

Hozirgi vaqtda ilmiy-pedagogik asarlarda, pedagogik adabiyotlarda "pedagogik texnologiya", "ta'lim texnologiyasi", "ishlab chiqarish texnologiyasi" kabi atamalar ko'p qo'llaniladi. Biroq keyingi yillarda pedagogika fanlarida "texnologiya" tushunchasini qo'llash doirasini toraytirish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ma'rifiy tadqiqotchilarning katta qismi, jumladan M.Y.Vilenskiy, S.A.Smirnov, P.I.Obrazsov, A.I.Uman, O.K.Filatov, D.V.Chernilevskiy texnologik nuqtai nazardan bu atamalarni qo'llash noto'g'ri degan xulosaga keldi. Buning sababi shundaki, hozirgi zamon pedagogikasida shaxs fazilatlarini shakllantirish, inson tarbiyasi, qadriyat yo'nalishlari mezonlari bir ma'noda belgilanmagan. Shuning uchun har qanday texnologiya taklif qilganidek, ta'lim maqsadlarini diagnostik tarzda shakllantirish va ularning pedagogik faoliyat jarayonida erishgan yutuqlarini aniqlash mumkin emas. Shunday qilib, "o'qitish texnologiyasi" atamasini qo'llash eng to'g'ri bo'ladi.

NATIJARLAR. O'qitish texnologiyasi (natija sifatida) didaktik jarayonning ilmiy loyihasi (ta'rifi, modeli) bo'lib, uni takrorlash pedagogik harakatlar muvaffaqiyatini kafolatlaydi.

Texnika yo'nalishi oliy ta'lim muassasalari talabalarining kartografik kompetentligini shakllantirishning pedagogik jarayoni quyidagi "ishlab chiqarishga yaroqlilik" belgilari bilan tavsiflanadi:

- "Kartografiya", "Geodeziya" o'quv fanlari bo'yicha bilim ko'nikmalarning oldindan belgilangan darajalarida ifodalangan pedagogik jarayonning kafolatlangan samaradorligi. Bu oliy ta'limni davlat standartlashtirishni, ta'lim yo'nalishi bo'yicha davlat ta'lim standarti meyorlarini va bitiruvchiga qo'yiladigan malaka talablarini bajarishga qaratilgan pedagogik jarayonni tashkil etishning ma'lum bir bosqichi va mantiqiylikini nazarda tutadi;

- talabalarda kartografik kompetensiyani shakllantirishga maqsadli yo'naltirish;

- o'quv, tarbiyaviy va uslubiy ishlarda o'qitishning standart shakllari, usullari, vositalari va tartiblarini qo'llashning o'zaro bog'liqligi va o'zaro bog'liqligida namoyon bo'ladigan izchillik va yaxlitlik;

- bitiruvchilarni tayyorlashning yuqori darajasini ta'minlaydigan o'quv, o'quv-uslubiy ishning joriy va istiqbolli vazifalarini hal qilishda qo'llaniladigan ta'lim faoliyatining yangi oqilona shakllari, usullari, vositalari va tartiblarini izlash va amalga oshirish nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan dinamizm;

- pedagogik jarayonni standartlashtirish, tizimlilik va takror ishlab chiqarish imkoniyati, quyidagilarga imkon beradi: tegishli kartografik ta'lim dasturlari asosida aniq yo'nalish bitiruvchisini tayyorlash jarayonining ma'lum tarkibiy va mantiqiy ketma-ketligini loyihalash; har bir talabaga davlat ta'lim standartida belgilangan

standart talablarini taqdim etish; o'quv jarayonini bir xil o'quv rejalari va dasturlari bo'yicha takrorlash.

MUHOKAMA. Yuqoridagilar texnika yo'nalishi oliy ta'lim muassasalarida kartografik fanlarini o'qitishni tashkil etishda texnologik yondashuvning mohiyati quyidagicha ekanligini ta'kidlash imkonini beradi:

- keyinchalik ushbu loyihani pedagogik amaliyotda takrorlash imkoniyati bilan o'quv jarayonini dastlabki loyihalashda;

- o'quv jarayonini tashkil etishda talabning faol rolini, uning shaxsiy ehtiyojlarini, xususiyatlari va qobiliyatlarini kasbiy yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasini qurish va joriy etishning barcha bosqichlarida hisobga olish;

- qo'yilgan didaktik maqsadlarga erishish sifatini obyektiv nazorat qilish imkoniyatini ta'minlaydigan maxsus tashkil etilgan maqsadlarni belgilashda;

- o'qitish texnologiyasining tarkibiy va mazmuniy yaxlitligida, ya'ni uning tarkibiy qismlaridan biriga boshqalarga ta'sir qilmasdan o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmasligida;

- o'qitish texnologiyasining barcha ishlab chiqarish bilan tabiiy bog'lanishlari bilan optimal usul, shakl va materiallarni belgilashda;

- o'quv jarayoniga o'z vaqtida va tezkor tuzatishlar kiritish imkonini beruvchi tezkor fikr-mulohazaning mavjudligi.

Binobarin, kartografiya, geodeziya, topografiya fanlarini o'qitishning professional yo'naltirilgan texnologiyasini yaratish va joriy etish talabalarning kartografik kompetentligini shakllantirish vositasiga aylanadi.

XULOSA. Dastuiy vositalardan foydalanish sharoitida bo'lajak muhandislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning mantiqiy tuzilmasi tarkibini aniqlash va shu asosda ularni kasbiy tayyorlash modelini ishlab chiqish zarur.

“Geodeziya, kartografiya va kadastr” ta'limi yo'nalishida o'qitiladigan kasbiy fan “Kartografiya” fani bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish va samaradorligini oshirishda kasbiy yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalarining o'rni va roli muhim hisoblanadi.

“Kartografiya” fanidan amaliy mashg'ulotlarda elektron o'quv-metodik majmua asosida tayyorlangan elektron amaliy ishlar bo'lajak muhandisning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamdamov R, Begimqulov U, Tayloqov N Ta'limda axborot texnologiyalari. –T.:,-2010, 120 b
2. Hamidov J.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda o'qitishning zamonaviy didaktik vositalarini yaratish va qo'llash texnologiyasi. ped. fan. dokt. Diss. Toshkent. 2017. - 337 b.
3. Hamidov J.A., Zuxurov Y.T. Konseptualniye osnovi podgotovki obsheobrazovatelnix predmetov na osnove sovremennix pedagogicheskix texnologiy i sredstv. "XXI asr ta'lim tizimida innovatsion va integratsion yondoshuvlar" mavzusidagi Halqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi materiallari. Jizzax, 2021-yil.
4. Zuxurov Y.T. Talabalarda kartografik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik sharoitlari. "Kasb-hunar ta'limi" ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal. Toshkent, 2021-yil, 1-son
5. G'ofirov, M. J., Bolibekov S.S. o'g'li. (2022). Muhandislik yo'nalishi talabalarining umumkasbiy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar. International conferences, 1(8), 78–82. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/137>
6. Dustnazar Omonovich Khimmataliev, Jamshid Oktyamovich Khakimov, Shakhlo Sadullaevna Sharipova, Muzaffar Farmonovich Turaev, Muzaffar Jumaevich Gofirov, Zulfiya Qayumovna Murodova. (2021). Formation of Didactic Competence of Students as a Pedagogical Problem. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 7552 – Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3409>
7. G'ofirov M.J., Shukurova S.A. qizi. (2022). Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak muhandislarning umumkasbiy tayyorgarligini rivojlantirish. International conferences, 1(8), 12–16 Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/121>